

KOMPYUTER TARMOQLARI MODELLARINI YARATUVCHI DASTURLARDAN FOYDALANISH.

Nasiba Ashurovna Kayumova¹, Shoxista Yusup qizi Fayziyeva²

¹Qarshi davlat universiteti, pedagogika fanlari doktori, dotsent,

²Qarshi davlat universiteti, magistr

E-mail: kayumova_n@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlari modellarini yaratuvchi dasturlarning tahlili olib borilgan bo'lib, har bir dasturning imkoniyatlari, undan foydalanish usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: LAN, WAN, kompyuter tarmoqlarini modellashtirish, immitatsiya tizimlari, immitatsion modellashtirish, Arena, ExtendSim, Anylogic, Opnet, Cisco Packet Tracer NetMaker XA, planner.

Аннотация. В этой статье анализируются программы, которые создают модели компьютерных сетей, и объясняются возможности каждой программы и способы ее использования.

Ключевые слова: LAN, WAN, моделирование компьютерных сетей, системы имитационного моделирования, имитационное моделирование, Arena, ExtendSim, Anylogic, Opnet, Cisco Packet Tracer NetMaker XA, планировщик.

Annotation. This article analyzes the programs that create computer network models and explains the capabilities of each program and how to use it.

Keywords: LAN, WAN, computer network modeling, simulation systems, simulation modeling, Arena, ExtendSim, Anylogic, Opnet, Cisco Packet Tracer NetMaker XA, planner.

Kirish

Hozirgi vaqtda kompyuter tarmoqlaridan faoliyatning barcha sohalarida: texnologik, ijtimoiy, iqtisodiy, fan, tibbiyot, kundalik hayot va boshqalarda qo'llanilib kelinmoqda. Zamonaviy mahalliy, korporativ, mintaqaviy va global tarmoqlarning texnik yechimlari va arxitekturasi hozirgi sivilizatsiyaning ikkita asosiy ilmiy-texnik tarmog'i - kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari evolyutsiyasining tabiiy natijasidir. Begungi kunda korporativ kompyuter tarmoqlari ayniqsa faol rivojlanmoqda va takomillashtirilmoqda, ular nafaqat kompaniya filiallari o'rtasidagi ma'lumotlarni uzatish tarmog'i, balki xodimlar va mijozlarga kerakli xususiyatlarga ega turli xil xizmatlar va servislarni taqdim qiladigan murakkab komplekslardir.

Texnologik yechimlarning xilma-xilligi va tarmoq komponentalarining ko'p faktorligi, korporativ tarmoqlarni loyihalashning murakkab rasmiylashtirilgan jarayon ekanligiga olib keladigan omillardir. Shu sababli, korporativ tarmoq loyihasini yaratishda kompaniyaning talablari va biznes jarayonlarini tahlil qilish bilan birga, kompyuter tarmoqlarini modellashtirishning zamonaviy usullari va vositalarini qo'llash ayniqsa muhim jarayon hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi kompyuter tarmoqlarini modellashtirish turlarini tahlil qilish,

kompyuter tarmoqlari modellarini qurish uchun turli dasturiy vositalarning xususiyatlarini aniqlashdir. Modellashtirishning asosiy vazifalari optimal tuzilmani, tarmoq apparat va dasturiy ta'minotini adekvat tanlash, tarmoqning ishlashini tekshirish, rivojlanishining mumkin bo'lgan bosqichlarini aniqlash hamda kerakli xulosalarni chiqarishdan iboratdir. Shu bilan birga, muayyan tarmoq modellashtirish tizimi faoliyatning ma'lum bir sohasiga mos kelishini aniqlash uchun har bir modellashtirish turining afzalliklari va kamchiliklarini bilish muhim jarayondir.

Usullar

Modellashtirish – bu ilmiy bilish usuli bo'lib, undan foydalanilganda o'rganilayotgan ob'ekt model deb ataladigan oddiyroq ob'ekt bilan almashtiriladi. Modellashtirish asosan uch turga bo'lanadi. Bular: analitik, immitatsion va tabiiy usullardir. Tahlil qilingan manbalarda ta'kidlanganidek, to'liq miqyosli modellashtirishda o'rganilayotgan tizim o'ziga mos keladigan, o'rganilayotgan tizimning xususiyatlarini va fizik xolatini saqlab qolgan holda takrorlaydigan boshqa moddiy tizim bilan almashtiriladi. Ammo bu turdagi modellashtirish imkoniyatlari juda cheklangan. Muayyan vaqt oralig'ida har xil turdagi qurilmalar yoki operatsion tizimlardan foydalanadigan variantlar uchun tarmoq unumdorligini sinab ko'rish juda murakkabdirdir. Bu katta kuch va vaqt sarfini, shuningdek, tekshiruvni

amalga oshirish uchun katta moddiy xarajatlarni talab qiladi. Shuning uchun ko'p hollarda matematik yoki imitatsion modellashtirishdan foydalanish afzalroqdir. Matematik model – bu tizim holatini uning parametrlari, kirish signallari, boshlang'ich shartlari va vaqtiga qarab o'zgartirish jarayonini belgilovchi munosabatlar to'plamidir [1]. Matematik modellashtirishning asosiy usullari analitik modellashtirish va uning muqobili - imitatsion modellashtirish hisoblanadi. Analitik usullardan foydalanish navbatdagi kontseptsiyalar asosida qurilgan ehtimollik xususiyatiga ega LAN (**Local Area Network**, mahalliy tarmoqlar)ning aniq modifikatsiyalarini qurishni o'z ichiga oladi. Biroq, bu turdagi modellashtirish bir qator kamchiliklarga ega: murakkab modellar uchun katta hisob-kitoblar; LAN hisoblash jarayonlarining analitik tavsifining murakkabligi; analitik apparatning yetarli darajada rivojlanmaganligi ayrim hollarda LANning kerakli xususiyatlarini tanlashga imkon bermaydi.

LAN (*Local Area Network-локал тармоқ*) mahalliy tarmoq bo'lib – uy sharoitida 5-6 kishilik, ba'zan esa bu tarmoqdan ofis sharoitida 50 kishi foydalanishi mumkin. LAN kichik maydonni qamrab oladi: Bu maydon kvartira, xona, ish joyi, aoydalanuvchilar ofisi yoki bir necha qavatli binolar bo'lishi mumkin [2].

Yuqoridagi sanab o'tilgan salbiy xususiyatlardan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, analitik modellashtirish usullari LAN ishlashining taxminiy va o'ziga xos muammolarida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, WAN (**Wide Area Network**, ya'ni global tarmoq)ning ishlashini tekshirish mumkin bo'lmaydi. Ko'pgina haqiqiy vaziyatlarni analitik modellashtirish yordamida tasvirlab bo'lmasligini inobatga olib, biz imitatsion modellashtirishga murojaat qilish va undan foydalanishni afzal deb hisobladik. Ushbu turdagi imitatsion modellashtirish haqiqiy tizimlarni, shuningdek, tarmoqlarni o'rganishning eng mos usuli hisoblanib, tarmoqni modellashtirish yoki joriy tarmoqni yangilashning yagona usulidir [3].

Imitatsion modellashtirish - bu kompyuter dasturi yordamida haqiqiy tizimda sodir bo'layotgan hodisalarni kompyuter yordamida birma-bir takrorlanishi tushuniladi. Ushbu turdagi imitatsiyaning afzalligi shundaki, qimmat uskunalar sotib olish talab qilinmaydi, chunki dastur ularning ishiga taqlid qiladi va tanlangan texnik qurilmalarning barcha asosiy

xususiyatlari va parametrlarini juda aniq, birma-bir tizimli ifodalaydi.

Natijalar.

Tadqiqot jarayonida mavzuga oid ilmiy, ilmiy-metodik adabiyotlar, tarmoqlarni imitatsion modelini qurib, bevosita ta'lim jarayonida qo'niladigan dasturlarning imkoniyatlari qiyosiy o'rganildi va tahlil etildi, bu sohada talabalar bilan ijtimoiy-pedagogik (suhbat, savol-javob, kuzatish, abstraksiyalash, formallashtirish, tashxislash, umumlashtirish) metodlardan foydalanildi.

Muhokamalar.

Kompyuter tarmoqlarini modellashtirishga yo'naltirilgan maxsus dasturiy ta'minot tizimlari mavjud bo'lib, unda modelni yaratish jarayoni soddalashtirilgan bo'ladi. Bunday dasturiy ta'minot tizimlarining o'zlari tarmoq modelini uning topologiyasi va foydalanilgan protokollari, tarmoq kompyuterlari o'rtasidagi so'rovlar oqimining intensivligi, aloqa liniyalarining uzunligi, ishlatiladigan uskunalar va ilovalar turlari bo'yicha dastlabki ma'lumotlarga asoslangan holda yaratadi. Modellashtiruvchi dasturiy ta'minot tizimlari ixtisoslashgan va juda ko'p qirrali bo'lishi mumkin, bu bizga har xil turdagi tarmoqlarni imitatsiya qilish imkoniyatini yaratib beradi.

Tarmoqni modellashtirish dasturiy ta'minot tizimlari har qanday korporativ tarmoq boshqaruvchisi uchun tarmoqni loyihalashda yoki mavjud tarmoqqa fundamental o'zgarishlar kiritishda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan vositadir. Bugungi kunda ko'pgina imitatsion modellashtirishga ixtisoslashgan kompyuter dasturlari mavjud bo'lib, bularga: Arena (**Rockwell** dasturiy ta'minoti), **ExtendSim** (**Imagine** Than Inc), **Anylogic** (**XJ Technologies**), **NetMaker XA**, **Opnet** (**OPNET Technologies**), **Cisco Packet Tracer** kabi dasturlarni misol qilish mumkin. Biz keyingi o'rinda ushbu dasturlarning xususiyatlari va funktsiyalari bilan tanishib chiqamiz.

Arena (Rockwell software) - bu imitatsion dasturiy mahsulot bo'lib, u asosan biznes jarayonlarini modellashtirish uchun mo'ljallangan umumiy maqsadli SIMAN tiliga asoslangan. Dasturning so'nggi versiyalari Windows-ga kiritilgan turli dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Arena qulay ob'ektga yo'naltirilgan interfeys bilan jihozlangan va turli mavzularga moslashishni amalga

oshiradigan xususiyatlarga ega. Arena diskret, uzluksiz, shuningdek, birlashtirilgan diskret-uzluksiz modellashtirishdan foydalanish imkonini beradi [3].

ExtendSim (Imagine Than Inc) - bu tizimlar va jarayonlarning simulyatsiya modellarini loyihalashda turli yondashuvlarni qo'llab-quvvatlaydigan universal immitatsion dasturlash muhiti hisoblanadi. ExtendSim tizimi ko'p funksiyali bloklardan foydalangan holda modellarni (jumladan, ierarxik) yaratish uchun intuitiv muhitga ega bo'lib, ulardan foydalanish Anylogic kabi immitatsion tizimlariga qaraganda ancha oson, shuningdek, dasturida immitatsiya qilish vaqtida yaratilgan statistik ma'lumotlarni avtomatik ravishda yig'ish vositalari ham mavjud. Modelni qurishda standart kutubxonalar (Discrete Event.lix, Generic.lix, Mfg.lix va Plotter.lix) bloklaridan foydalaniladi. Tizim modellarini amalga oshirish uchun ko'pincha standart kutubxonalar bloklari yetarli emas, shuning uchun qurilish jarayonini soddalashtirish uchun qo'shimcha bloklarni amalga oshirish kerak. ExtendSim muhitida ishlashning qulayligi nuqtai nazaridan shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu muhitda modelni qurish jarayoni vizualizatsiya va blokli strukturadan foydalanish soddalashtirilgan. Kamchiliklarga standart kutubxonani o'z bloklari bilan kengaytirish zarurati kiradi, ammo bu kamchilikni modellashtirish vositasining moslashuvchanligi va ko'p qirraliligi nuqtai nazaridan aniq afzallik deb hisoblash mumkin [4].

Anylogic (XJ Technologies) – bu har qanday miqyosdagi va murakkablikdagi, biznes yuritish jarayonlarini immitatsiya qilish uchun dasturiy platforma hisoblanib, tizim immitatsiya modellarini yaratishda uchta yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga: jarayonga yo'naltirilgan, tizimli dinamik va agentga asoslangan, shuningdek, har qanday ko'rgazmali kombinatsiyalarni amalga oshiradigan. AnyLogic bizga tizimlar ishlashining turli xil variantlarini tezda tekshirish, resurslarni tejash, qaror qabul qilish uchun aniq prognozlarni olish qobiliyati, 2D va 3D modellarida samaradorlikni tekshirish qulayligini ta'minlaydi. Anylogic to'g'ridan-to'g'ri matnli fayllar va har qanday ma'lumotlar bazasi bilan ishlash imkonini berib, istalgan vaqtda turli xil rivojlanish senariylarini immitatsiya qilish imkonini yaratadi. Ushbu dasturiy mahsulot tarmoqni modellashtirishga alohida e'tibor qaratilmagan, lekin u turli xil kompyuter yuklari

ostida ishlashni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. Immitatsiya natijalarini joylashtirish, shuningdek, mijoz bilan tezkor muloqot qilish yoki boshqa hamkorlar bilan ishlash imkoniyati uchun maxsus Anylogic Cloud platformasi ishlab chiqilgan [5].

NetMaker XA - keng doiradagi tarmoqlar uchun topologiya, rejalashtirish va tahlil vositalarini loyihalash tizimidir. Hisoblash, loyihalash, vizualizatsiya qilish, rejalashtirish va natijalarni tahlil qilish uchun turli xil modullardan iborat - bozordagi eng kuchli modullardan biri hisoblanadi. Mahsulotning asosiy qismi Visualizer, Planner va Designer modullaridir. Ular yordamida tarmoqning ishlashini modellashtirish amalga oshiriladi. Vizualizator tarmoq haqida ma'lumot olish va uni ko'rish uchun ishlatiladi.

NetMaker XAda planner - bu tarmoqqa yangi qurilma (masalan, qo'shimcha router) o'rnatganingizda nima sodir bo'lishini tahlil qilishga yordam beradigan qurilmalar kutubxonasi mavjud. Tarmoq diagrammalarini yaratish uchun dizaynerdan foydalaniladi. Tarmoqni yanada chuqurroq modellashtirish uchun biz yana uchta modulni sotib olishimiz kerak bo'ladi. Bular, buxgalter, tarjimon va tahlilchi - ular ma'lum umumiy tarmoqlardan foydalanish bilan bog'liq tahlillarni ta'minlaydi. Ya'ni, trafikni tahlil qilish vositalaridan ma'lumotlarni yig'ish, shuningdek, butun tarmoqning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar (ular mahalliyashtirilgandan keyin) monitoringi olib boriladigan falokatlarini tiklash rejalarini ishlab chiqishda yordam berishdan iboratdir. Asosiy afzalliklari: eng yuqori mahsuldorlikka ega bo'lish, ko'p sonli qo'shimcha modular yaratish, shu jumladan turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalar kutubxonalaridan foydalanish, xarajatlarni tahlil qilish uchun yaxshi qo'shimcha modul kiritish, ko'zda tutilmagan falokatlarini tiklash rejalarini ishlab chiqish uchun ajoyib xususiyatlari mavjud. NetMaker XA ning asosiy kamchiliklari mahsulotning yuqori narxi, undan keyin foydalanuvchilarni jiddiy, mukammal o'qitishning zarurati, shuningdek, qo'shimcha modullarni sotib olish zarurati va boshqalar [6].

Opnet (OPNET Technologies) mahalliy va global tarmoqlarni, aloqa tarmoqlarini, tarmoq qurilmalaridan foydalanish, protokollarni shakllantirish va taqsimlangan tizimlarni loyihalash va modellashtirish uchun dasturiy vositadir. Topologiya va tarmoq trafigi

ma'lumotlarini import va eksport qilib, shuningdek, mijoz-server ilovalari va yangi texnologiyalarning tarmoq ishlashiga ta'sirini o'rganadi. Dastur ierarxik tarmoqlarni, ko'p protokollari LAN va WANlarni modellashtirish; marshrutlash algoritmlarini hisoblash mumkin. Dastur quyidagi imkoniyatlarni taqdim qiladi: Netbiz (hisoblash tizimini loyihalash va optimallashtirish), Modeler (tarmoqlar, kompyuter tizimlari, ilovalar va taqsimlangan tizimlarni modellashtirish va ishlashini tahlil qilish), ITGuru (aloqa tarmoqlari va taqsimlangan tizimlar samaradorligini baholash). Diskret hodisalarni modellashtirishdan tashqari, Modeler yana ikkita modellashtirish texnologiyasi: Flow Analysis - to'liq analitik modellashtirishni taklif qiladi. Boshqa immitatsiya usullari bilan solishtirganda eng tez bajarish vaqtini ta'minlab, katta tarmoqlar va trafik hajmini qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishga yo'naltiradi [7].

Cisco Packet Tracer - bu Ethernet, Serial, ISDN, Frame Relay kabi turli xil qurilmalar, ish stantsiyalari va tarmoq ulanishlaridan tarmoq topologiyalarini yaratish imkonini beruvchi dasturiy mahsulotdir. Ushbu kuchli immitatsiya dasturi cheksiz miqdordagi qurilmalar bilan tarmoq ishlashda tajriba o'tkazish imkonini yaratib beradi. Rejalashtirish bosqichida bo'lgan tarmoqni sozlash yoki muammolarni bartaraf etish uchun ishlaydigan tarmoq nusxasini yaratish uchun foydalanish mumkin. Packet Tracer - bu ma'lumotlar tarmog'ini immitatsiya qilish uchun qulay vosita hisoblanadi. Simulyator bilan ishlash turli xil qurilmalardan iborat haqiqiy tarmoqni o'rnatishning juda aniq hissiyotini yaratib beradi. Immitatsiya rejimi tufayli biz tarmoq bo'ylab ma'lumotlarning harakatini, tarmoq qurilmalari orqali ma'lumotlarni uzatishda paketlarning ko'rinishi va parametrlarining o'zgarishini, paketlarning harakat tezligi va yo'lini kuzatishimiz mumkin. Tarmoqda sodir bo'layotgan voqealarni tahlil qilish uning ishlash mexanizmini tushunish va nosozliklarni aniqlash imkonini beradi. Cisco dan GNS3 yanada funktsional, qiziqarli, Cisco Packet Tracer-da mavjud bo'lmagan qurilmalarni nusxalash imkonini beradi. Ammo tarmoqlar bilan ishlashni boshlash va eng tipik vazifalarni hal qilish uchun ko'rib chiqilgan vosita etarli. Albatta, ushbu vositaning kamchiliklari deyarli mavjud emas, ulardan ba'zilari quyidagilardir: turli xil nosozliklar ixtiyoriy Ethernet tarmog'ining topologiyasida ham, umuman dasturda ham paydo

bo'lib, ularni faqat qayta ishga tushirish, uzoq konfiguratsiya sozlamalari bilan bartaraf qilish mumkin [8].

Yuqoridagi ma'lumotlarga ko'ra, har bir dasturning demo versiyasi, ba'zilarida esa bepul cheklangan ta'lim versiyalari mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. Arena tizimi dasturiy kod yozishni talab qilmaydi va ulardan foydalanish juda oson, lekin uni o'zlashtirish uchun katta vaqt va ehtimollar nazariyasi, matematik statistika, navbat tizimlari nazariyasi va Petri tarmoqlari bo'yicha yetarlicha chuqur bilim talab etiladi. Anylogic (XJ Technologies) tizimida ishlash uchun yetarlicha zamonaviy kompyuter spetsifikatsiyalari va juda ko'p disk maydoni bo'lishi kerak. Foydalanishning eng osoni Cisco Packet Tracer va tarmoqni modellashtirishni o'rganishni boshlash uchun afzal ko'rilgan dasturlardan biridir.

Har bir dastur o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Bunday holda, immitatsion modellashtirishning o'zida paydo bo'lgan muammolarni qayd etishni istardik: haqiqiy texnik jarayonlar va yirik tizimlarning immitatsion modellarini ishlab chiqish jarayonining yuqori mehnat zichligi va narxi; ishlab chiqilgan immitatsiya modellari va dasturlarining muvofiqligini tekshirish baholashning murakkabligi; kamdan-kam uchraydigan va kam o'rganilgan hodisalarni modellashtirishda parametrlarning past aniqligi va ehtimollik xususiyati; immitatsiya tajribalari natijalarini tahlil qilish asosida tuzilgan umumlashtiruvchi xulosalar va tavsiyalarining subyektivligi.

Natijalar

Ushbu ilmiy tadqiqot natijasida kompyuter tarmoqlarini modellashtirish mavzusi yoritilib, adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish jarayonida oltita immitatsion modellashtirish tizimlarining xususiyatlari o'rganildi. Ulardan ba'zilari kompyuter tarmoqlarini modellashtirishga ixtisoslashgan – Cisco Packet Tracer, ExtendSim va Arena, Anylogic, NetMaker XA. turli sohalaridagi jarayonlarni immitatsiya qilish uchun mo'ljallanganligi yoritib o'tildi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Cisco Packet Tracer dasturiy paketi yordamida yaratilgan tarmoqni tahlil qilish va mavjud tarmoqlarni optimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, ushbu paketdan foydalanishning ijobiy tomoni shundaki, har qanday tarmoq transformatsiyasini modellashtirish, oqibatlarini

baholash va shundan keyingina uni bevosita xatoliklarni oz vaqtida va o'z o'rnida to'g'rilash amalga oshirishga o'tish mumkin bo'ladi. Bu mumkinligini organishlariga yaqindan yordam kasbiy amaliyotda tarmoqni loyihalash bosqichida beradi. xatolardan yiroqlashishga, talabalarda mavjud

Foydalanilgan adabiyotlar

1. О.М. Замятина, Моделирование сетей, 2011
2. Что такое Lan и чем отличается от Wan? <https://wiki.merionet.ru/seti/44/chto-takoe-lan-i-chem-otlichaetsya-ot-wan/>
3. КАЮМОВА Н. А. THE NEW TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF THE ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2. – С. 64-73.
4. Каюмова Н. А. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 64-73.
5. Каюмова Н. А. ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 64-73.
6. Каюмова Н. А. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ МЕТОДИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 12 (85).
7. Каюмова Н. А. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БЎЛАЖАК ИНФОРМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ МЕТОДИК ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Современное образование (Узбекистан). – 2019. – №. 12 (85).
8. Каюмова Н. А., Суропов Б. М. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ //Интернаука. – 2019. – №. 28. – С. 66-67.
9. Norbutaevich J. T. Use of Digital Learning Technologies in Education on the Example of Smart Education //Journal La Edusci. – 2020. – Т. 1. – №. 3. – С. 33-37.
10. Jurayev T. Interactive methods of assessment of knowledge on the basis of digital education on the subject "Information technology in education" //International Journal Paper Public Review. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 71-77.
11. Juraev T. PROBLEMS OF INTEGRATION OF PEDAGOGICAL SOFTWARE WITH CLOUD TECHNOLOGIES (EXAMPLE OF M-LEARN) //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS). – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 58-63.
12. Arena - система имитационного моделирования. <http://www.interface.ru/home.asp?artId=252>
13. ExtendSim. <https://extendsim.com/aboutus>
14. Суропов Б.М. Компьютер дастурлари ёрдамида иммитацион моделлаштириш. Қарши давлат университети. Математик моделлаштириш, ҳисоблаш математикаси ва дастурий таъминот инженериясининг долзарб муаммолари мавзусида Республика миқёсидаги илмий анжуман материаллари тўплами. 2020 йил 23-24 октябрь
15. Пакет NetMaker ХА. <https://prog.bobrodobro.ru/69185>
16. Программный продукт OPNET. <https://siblec.ru/telekommunikatsii/modelirovanie-setej-i-sistem-svyazi/9-programmnyj-produkt-opnet>
17. Cisco Packet Tracer: что нам стоит сеть построить? https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_ru/assets/pdf/cisco_packet_tracer.pdf